

Silvia **MACHIDON**

doctorandă, Universitatea de Stat a Moldovei

Inovația și creativitatea în managementul educațional

***Rezumat:** Inovația în managementul instituției de învățământ are numeroase aspecte, de la gestionarea resurselor până la procesul de predare. Utilizarea tehnologiei joacă un rol crucial în această evoluție, permițând automatizarea proceselor administrative, gestionarea datelor școlare și dezvoltarea unor medii de învățare online. Inovația în managementul educațional nu se oprește la tehnologie. Ea include, de ase-*

menea, dezvoltarea de strategii educaționale inovatoare, care pun accentul pe personalizarea învățării, dezvoltarea abilităților esențiale și creșterea satisfacției elevilor. Abordarea inovatoare promovează gândirea critică, creativitatea și colaborarea. Este esențial ca instituțiile de învățământ să continue să abordeze inovația în management cu o viziune clară și să acționeze pentru o transformare a sistemului educațional în beneficiul elevilor și al societății, în ansamblu.

Cuvinte-cheie: inovație în educație, management, eficiență managerială, gestionare a resurselor, tehnologie în educație, creativitate, calitatea educației.

Abstract: Innovation in the management of an educational institution has a number of aspects, from resource management to the teaching process. The use of technology plays a crucial role in this evolution, enabling the automation of administrative processes, the management of school data, and the development of online learning environments. Innovation in educational management does not stop at technology. It also includes developing innovative educational strategies that emphasize personalized learning, the development of essential skills, and activities aiming to increase student satisfaction. An innovative approach promotes critical thinking, creativity, and collaboration. It is essential that educational institutions continue to approach innovation in management with a clear vision and act for the transformation of the educational system for the benefit of students and societies as a whole.

Keywords: innovation in education, management, managerial efficiency, resource management, technology in education, creativity, quality of education.

Într-o eră caracterizată de schimbare rapidă, globalizare și tehnologie avansată, școlile sunt presate să evolueze și să adapteze abordările de gestionare și învățare. Managementul educațional inovativ este o soluție-cheie pentru a satisface aceste cerințe.

Managementul educațional este un domeniu în continuă evoluție, iar inovația și creativitatea sunt elemente esențiale pentru a aduce schimbări pozitive în școală, în organizarea, desfășurarea și monitorizarea procesului educațional, atât la nivel de instituție, cât și la nivel de sistem. Prin urmare, managementul educațional inovativ a devenit esențial pentru a asigura relevanța și eficiența școlilor, pregătind elevii pentru ziua de mâine.

Alături de alte domenii, învățământul a fost profund influențat de schimbările tehnologice și de cerințele în continuă schimbare ale societății. Deschiderea spre noile educații, axarea pe coordonatele, principiile și tehnologiile educației permanente, valorificarea parteneriatului educațional în condițiile noi de democratizare a societății, expansiunea științelor educației și dezvoltarea acestora în conformitate cu transformările sociale, promovarea paradigmei curriculare, abordarea caracterului prospectiv al educației, esențializarea și umanizarea raporturilor subiect-obiect și transformarea celui din urmă în actor al propriei educații reprezintă doar câteva dintre cele mai relevante tendințe ale postmodernității, care presupun formarea unui optim axiologic și asigură interiorizarea structurilor valorice care modifică viața, statutul personalității, sensul evenimentelor și faptelor omului [1, p. 82].

INOVAȚIA ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

În societatea contemporană, caracterizată prin efecte imediate, educația și învățământul trebuie reinnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovație și creație în activitatea didactică.

Documentele de politici educaționale naționale, precum Codul Educației al Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Strategia de dezvoltare *Educația 2030*, alături de Obiectivele de dezvoltare durabilă, fac referire, direct sau indirect, la susținerea inovației și a creativității în domeniul educației și al managementului educațional.

Inovația în învățământ este definită ca un proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăți curriculare, pedagogice sau organizaționale, care face obiectul unei diseminări și care vizează ameliorarea durabilă a reușitei educative a elevilor și studenților [3, p. 3]. Inovația este nucleul unui proces complex, care este precedat de o invenție și urmat de adopție la scară largă de către actorii educaționali sau de adopția procedurii – cea mai bună practică – de către majoritatea instituțiilor, diseminarea experienței avansate fiind o etapă importantă a acestui proces [4, p. 7].

În lucrarea *Managementul inovațiilor în educație*, T. Șova face referință la definițiile date inovației de către mai mulți autori [4, p. 10]. Analiza acestora ne permite identificarea principalelor caracteristici ale inovației în învățământ [3, p. 4]:

- inovația propune o ameliorare care poate fi măsurată (creșterea nivelului de educație al populației, a ratei de participare școlară, a rezultatelor, performanțelor educaționale obținute de elevi la diferite examene, teste naționale sau/și internaționale etc.);
- inovația trebuie să fie durabilă (descentralizarea învățământului);
- inovația trebuie să fie o acțiune deliberată, care să contribuie la reușita școlară a unui număr cât mai mare de indivizi (prelungirea duratei obligatorii de școlarizare, care reușește să mențină în sistem

și populația școlară expusă riscului abandonului școlar, programe educaționale de incluziune în sistemul de învățământ a persoanelor cu dizabilități, a celor defavorizate din punct de vedere socioeconomic și familial, a adulților etc.).

Implementarea cu succes a inovațiilor la nivel de instituție educațională reclamă echilibrarea diferitelor tipuri de comportament al angajaților în echipă. Cu titlu de recomandare, se poate sugera abordarea constructivă propusă de I. Adizes. Cercetătorul consideră că un stil ideal de conducere nu există. Cu toate acestea, în conformitate cu funcțiile principale ale managementului, este necesar de a instrui o echipă de lideri care să realizeze următoarele tipuri de comportament: producător de rezultate pozitive, administrator, antreprenor, integrator. Managementul inovațional reprezintă „un sistem de conducere modern, care se bazează pe atitudinea receptivă a managerilor la inovări, axată pe stabilirea și aplicarea consecventă a unor strategii inovaționale” [2, p. 103]. Inovația în managementul educațional presupune aducerea de schimbări și introducerea ideilor noi în sistemul de învățământ pentru a începe și a continua procesul de predare-învățare-evaluare. Printre posibilele activități se numără implementarea TIC în sălile de clasă, dezvoltarea de strategii și programe educaționale personalizate, adoptarea unor abordări noi în evaluarea elevilor și promovarea învățării prin colaborare.

Astfel, vom face referire la:

- *Implementarea TIC*, care aduce inovație prin instrumente și platforme digitale ce facilitează procesul de învățare, aplicarea tehnologiei pentru eficientizarea proceselor administrative, optimizarea modului în care instituția de învățământ își desfășoară activitățile. TIC ajută la gestionarea datelor, comunicarea, luarea deciziilor și crearea unui mediu educațional inovator. Perioada de pandemie a accelerat și a impus utilizarea tehnologiilor în sistemul educațional prin intermediul platformelor de interacțiune online între cadre didactice, elevi și părinți.

Astăzi, TIC au simplificat colectarea, stocarea și gestionarea datelor școlare, precum notele elevilor, registrul de absențe, informațiile despre resurse și personal. Utilizarea unor baze de date și aplicații de management al școlii a eficientizat procesele administrative, dar și a contribuit la sporirea securității și la protecția datelor cu caracter personal, a informațiilor confidențiale ale elevilor, părinților și personalului școlar.

Aspectul inovativ în implementarea TIC se regăsește și în formarea și dezvoltarea profesională continuă. Oferta din ce în ce mai variată de programe și cursuri tematice în format online facilitează pregătirea personalului, inclusiv pentru utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic și de management.

TIC au conectat părinții și comunitatea școlară prin

intermediul diverselor platforme și al rețelelor de socializare, oferind informații despre activitățile școlare și progresul elevilor.

În concluzie, implementarea TIC în managementul educațional nu trebuie să fie un scop în sine, ci trebuie să fie direcționată spre asigurarea calității educației și spre simplificarea proceselor administrative. Utilizarea dispozitivelor mobile, a aplicațiilor și a platformelor online facilitează accesul la resursele educaționale și poate crea noi modalități interactive de predare și evaluare. Este important ca instituțiile de învățământ să dezvolte strategii clare de utilizare a tehnologiei și să asigure formarea adecvată a personalului școlar pentru implementarea eficientă a acesteia.

- *Personalizarea învățării*. Inovația în managementul educațional înseamnă și dezvoltarea unor programe educaționale personalizate, care se adaptează la nevoile și ritmul de învățare al fiecărui elev. Se pot utiliza tehnologii adaptative, se poate oferi feedback individualizat și se pot întocmi planuri de învățare flexibile.

Inovația presupune încurajarea cadrelor didactice să gândească critic, reflexiv și să rezolve probleme/situații complexe prin metode și abordări noi de predare și evaluare: studii de caz, proiecte de grup, proiecte STEM/STEAM, activități practice care să stimuleze gândirea creativă și inovatoare.

- *Colaborare și conectare*. Inovația în managementul educațional presupune promovarea învățării prin colaborare și stimularea conexiunilor între profesori și între elevi și profesori: platforme online de colaborare, crearea unor grupuri de lucru, inițierea de proiecte colaborative, aplicarea unor instrumente precum G-Suite for Education (Canva Colaborativ, Padlet, Classroom etc.) și organizarea de proiecte interdisciplinare care să încurajeze lucrul în echipă și schimbul de idei.
- *Evaluarea inovatoare*. Inovația, la nivel de management, poate fi adusă în procesul de evaluare a activității profesorilor în contextul implementării standardelor de competență profesională a cadrelor didactice, un sistem de referință important pentru autoevaluarea nivelului de performanță al cadrelor didactice din învățământul general. Standardele reprezintă cerințele de bază pe care trebuie să le demonstreze cadrul didactic, mereu deschis și motivat spre dezvoltare profesională și atingerea de performanțe superioare. Inovativă este evaluarea elevilor cu utilizarea unor tehnici și instrumente alternative: portofolii digitale, produse digitale, proiecte creative, precum și autoevaluarea, care oferă o perspectivă mai cuprinzătoare asupra progresului academic al elevilor, asupra pregătirii lor.

Acestea sunt doar câteva exemple de inovație în managementul educațional. Inovația continuă să evolueze o dată cu avansarea tehnologică și cu noile tendințe în educație. Este important ca liderii educaționali să fie deschiși

la schimbare și să promoveze inovația pentru a asigura o educație de calitate și adaptată nevoilor elevilor.

Creativitatea managementului educațional se referă la utilizarea gândirii creative și a ideilor inovatoare în abordarea problemelor și provocărilor din sistemul de învățământ în contextul procesului instructiv-educativ. Este vorba de găsirea unor soluții neconvenționale, dezvoltarea unor strategii de predare și evaluare originale, stimularea gândirii critice și inovatoare la nivelul elevilor și al cadrelor didactice, aplicarea unor strategii de îmbunătățire a comunicării și a relațiilor interpersonale între membrii comunității școlare.

Vom menționa câteva aspecte-cheie ale creativității în managementul educațional:

- **Stimularea gândirii creative a cadrelor didactice.** Un aspect important al creativității în managementul educațional este să li se ofere profesorilor și liderilor educaționali spațiul și resursele necesare pentru a-și dezvolta gândirea creativă. Acest lucru poate include organizarea de ateliere, conferințe și sesiuni de formare pentru a încuraja explorarea și dezvoltarea de noi abordări și metode de predare.
- **Dezvoltarea de strategii de predare-învățare-evaluare inovatoare.** De exemplu, utilizarea metodelor active, cum ar fi învățarea bazată pe proiecte sau învățarea experiențială, care să încurajeze implicarea și participarea activă a elevilor în procesul de învățare.
- **Promovarea gândirii critice și a abordărilor inovatoare la nivelul elevilor.** Se poate realiza prin intermediul activităților care solicită rezolvarea de probleme complexe, promovarea abordărilor alternative și încurajarea explorărilor și opiniilor proprii.
- **Inovare în evaluare.** Utilizarea evaluării formative, a portofoliilor digitale sau a instrumentelor de autoevaluare, care să ofere o perspectivă mai cuprinzătoare asupra progresului și abilităților elevilor.
- **Colaborare și crearea de spații creative.** Ateliere, laboratoare sau spații de lucru în comun, dotate cu echipamente digitale și alte materiale: aceste spații pot facilita colaborarea între elevi și între cadre didactice, stimulând schimbul de idei și dezvoltarea de proiecte inovatoare.

Creativitatea în managementul educațional este esențială pentru a încuraja inovația și pentru a facilita identificarea nevoilor de învățare ale elevilor. Prin promovarea acesteia se poate crea un mediu propice dezvoltării elevilor și formării lor ca viitori lideri și inovatori.

Instituțiile educaționale, prin echipele lor manageriale, trebuie să promoveze o cultură a inovației care încurajează generarea de idei noi, experimentarea și împărtășirea

cunoștințelor. Evenimentele și programele de dezvoltare a inovației pot susține această cultură în școli. Organele ierarhice superioare, ONG-urile, diverse fundații, organizații-partenere au inițiat, în ultima perioadă, un șir de proiecte inovative menite să aducă plusvaloare procesului educațional, să faciliteze inserția socială a elevilor și dezvoltarea personală și profesională a membrilor comunității școlare, precum și orientarea în carieră.

Vom menționa doar câteva proiecte care pun accentul pe inovație și creativitate în educație în R. Moldova:

- 2018-prezent – proiectul *Clasa Viitorului*, lansat de Fundația *Orange Moldova*, Proiectul de Competitivitate din Moldova, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, alături de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Proiectul are drept scop abordarea inovativă a procesului educațional (de tip STEAM), un concept care promovează metode de instruire creative și multidisciplinare și valorifică la maxim tehnologiile informaționale: învățarea în bază de proiecte, care integrează cunoștințele și abilitățile din diferite domenii precum științele, tehnologia, ingineria, artele și matematica, stimularea creativității și inovației în abordarea diverselor proiecte și inițiative, identificarea de soluții pentru probleme locale etc.
- 2023 – proiectul *Verde Play*, lansat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, susținut de proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, Orange Moldova, Kaufland Moldova, ProCredit Bank, Acceleratorul de Inovație și Antreprenoriat *Dreamups* și Mold Control. Proiectul are drept scop conștientizarea de către tânăra generație a efectelor schimbărilor climatice și a necesității îmbunătățirii calității mediului, formarea și consolidarea abilităților necesare identificării problemelor cu care se confruntă natura și societatea, dar și promovarea utilizării tehnologiilor și inovației pentru rezolvarea problemelor ecologice.
- 2023 – First Lego League, proiect inițiat de Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, proiectul *Tehnologiile Viitorului*, finanțat de (USAID) și Guvernul Suediei, precum și de Ministerul Educației și Cercetării, implementat în parteneriat cu Centrul Național de Inovații Digitale în Educație *Clasa Viitorului*. Proiectul are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor pentru identificarea de soluții la probleme locale prin proiecte inovative; totodată, explorarea și realizarea de activități educaționale cu folosirea echipamentului digital.

- 2020-prezent – *Tekwill în Fiecare Școală* (TIFS): *Profesiile viitorului, Școala Digitală* – proiect inițiat de *Tekwill în fiecare școală*, dezvoltat cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sub egida *EU4Moldova Startup City Cahul* și în parteneriat cu USAID, Suedia și UNDP Moldova. Proiectul își propune formarea cadrelor didactice în scopul pregătirii elevilor pentru profesii în domeniul IT: design grafic, design web, inteligență artificială, aplicații mobile; dotarea spațiilor de învățare cu echipamente digitale de ultimă generație – laboratoarele digitale, care vin să răspundă necesităților de educație ale elevilor și îi vor ajuta să-și formeze, să-și îmbunătățească și să-și testeze abilitățile digitale necesare pentru profesiile viitorului.

Implementarea acestor proiecte inovative în școlile din R. Moldova contribuie la dezvoltarea calității educației și la pregătirea elevilor pentru provocările societății moderne. Sunt formate și dezvoltate competențele-cheie, dar și altele, cu accent pe: rezolvarea problemelor, comunicare, colaborare, gândire critică și creativitate; motivarea elevilor pentru implicare, stimularea gândirii critice și a creativității prin generarea de idei creative, creșterea gradului de satisfacție și a nivelului de implicare al cadrelor didactice. Managementul acestor proiecte, asigurat de cadrele didactice și de conducere, facilitează și atragerea finanțărilor, donatorilor și partenerilor, oferind școlii

resurse suplimentare pentru dezvoltarea și asigurarea unui mediu școlar pozitiv, în care elevii se simt valorizați și susținuți în procesul de învățare și cercetare.

Implementarea proiectelor educaționale inovative este un proces complex, însă avantajele pentru elevi și cadrele didactice pot avea un impact semnificativ asupra calității educației.

În concluzie: Aplicarea inovației în managementul educațional este esențială pentru a asigura eficiența instituțiilor de învățământ în fața schimbărilor tehnologice și sociale din lumea de astăzi, pentru a oferi o educație relevantă. Prin adoptarea TIC, personalizarea învățării, colaborare și formarea continuă a cadrelor didactice, școlile pot crea un mediu de învățare inovator, care să pregătească elevii pentru lumea de mâine. Noile idei, procese, tehnologii și practici aplicate la clasă contribuie la asigurarea calității educației și a procesului de conducere școlară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bucun N. Pledoarie pentru educație: cheia creativității și inovării. În: *Univers Pedagogic*, nr. 4, 2011.
2. Munteanu V. A. *Managementul public local*. Ediția a doua. Iași: Sedcom Libris, 2008.
3. Neagu G. Inovația în învățământ. Pe: <http://www.revistacalitatevietii.ro/2009/CV-1-2-2009/12.pdf>
4. Șova T. *Managementul inovațiilor în educație. Ghid metodic pentru cadrele manageriale și didactice*. Bălți: Tipografia din Bălți, 2019.